

К изучению сетчатокрылых (Neuroptera) северо-востока Черкасской области

Н. Н. Борисенко

Каневский природный заповедник

ул. Шевченко, 108, 19000, Канев, Украина

E-mail: mborysenko2905@gmail.com

Борисенко Н. Н. К изучению сетчатокрылых (Neuroptera) северо-востока Черкасской области. Приведены фаунистические данные о 18 видах сетчатокрылых, 7 из которых приводятся для данного региона впервые.

Ключевые слова: Neuroptera, Coniopterygidae, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Украина, Черкасская область, фауна.

Борисенко М. М. До вивчення сітчастокрилих (Neuroptera) північного сходу Черкаської області. Наведено фауністичні відомості про 18 видів сітчастокрилих, 7 з них наводяться для цього регіону вперше.

Ключові слова: Neuroptera, Coniopterygidae, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Україна, Черкаська область, фауна.

Borysenko N. N. Contribution to Neuroptera of north-eastern part of Cherkasy Region. Faunistical data on 18 neuropteran species are presented, 7 of them are recorded in the region for the first time.

Key words: Neuroptera, Coniopterygidae, Hemerobiidae, Chrysopidae, Myrmeleontidae, Ukraine, Cherkassy region, fauna.

Сетчатокрылые насекомые остаются недостаточно изученными во многих регионах Украины, среди которых — Черкасская область, находящаяся в ее центральной части, граничащая с Киевской и Полтавской областями, изученными в этом отношении значительно лучше (Захаренко, 1993; Захаренко и Кривохатский, 1993). В литературе отсюда указано всего 12 видов отряда (Захаренко, 1993; Захаренко и Кривохатский, 1993; Захаренко и Котенко, 2009; Зубенко, 2010). Кроме того, А. Ф. Крышталь (1947) упоминает 2 вида: *Chrysopa perla* Linnaeus и *Myrmeleon formicarius* Linnaeus, причем второй из них не приводился для Черкасской области другими исследователями.

Материал и методы

Статья основана преимущественно на собственных сборах автора, а также на материалах, собранных преподавателями и студентами Киевского национального университета во время энтомологической практики в Каневском природном заповеднике и его окрестностях с использованием лова на свет, кошения энтомологическим сачком и ручного сбора в 2010–2011 гг. Всего определен 281 экз.

Материал был собран преимущественно в следующих местонахождениях:

1. Каневский природный заповедник (залежи в охранный зоне, опушки, акациевник, берег р. Днепр, песчаный участок на о. Шелестов).

2. Заповедное урочище Бакаевское в Золотоношском районе и прилегающие участки (опушка ольхового леса, берег р. Золотоношка с зарослями крапивы, молодая посадка белой акации, луговые участки на склонах балок).

3. Южные окрестности г. Золотоноша (зброшенні торфорозробки, ольховый лес и его опушка, песчаный участок на опушке соснового леса на боровой террасе).

4. Золотоноша, частный сектор (лов на свет).

5. Окрестности с. Дахновка (Черкасский р-н), попытка лова на свет была неудачной.

Результаты

В определенных нами материалах представлены 18 видов сетчатокрылых, 8 из которых в литературе ранее не приводились; еще два вида, известных для Черкащины по литературным данным: *Nineta flava* (Scopoli, 1763) (Захаренко, 1993; Захаренко и Кривохатский, 1993) и *Mantispa styriaca* (Poda, 1761) (Захаренко и Котенко, 2009), — в наших материалах не представлены.

Впервые указанные из района исследований таксоны обозначены звездочкой (*).

Семейство Coniopterygidae***Coniopteryx* sp. ***

Матеріал. Каневський район, околиці Канев. запов., N 49°43'17,7", E 31°31'33,8", на грабе, кошення, 15.06.2011, 1 екз.

Семейство Hemerobiidae***Hemerobius humulinus* Linnaeus, 1758**

Матеріал. Золотоношський район, запов. урочище Бакаєвське, листяний ліс, опушка, заросли крапиви, ручний збір, 30.06.2011, 1 ♂; Каневський район, околиці Канев. запов., урочище Мар'їна гора, N 49°43'10,8", E 31°31'27,7", на сосні, кошення, 09.05.2011, 1 ♂; Канев. запов., урочище Велике Скифське городище, листяний ліс, опушка, ручний збір, 09.05.2011, 1 ♂; там же, кошення, 18.08.2011, 1 ♂; 22.08.2011, 2 ♀; Там же, усадьба, ручний збір, 25.08.2011, 1 ♀ (Борисенко).

***Micromus variegatus* (Fabricius, 1793) (рис. 1)**

Рис. 1. *Micromus variegatus*, усадьба Каневского природного заповідника, 14.09.2011.

Матеріал. Каневський район, околиці Канев. запов., N 49°43'06,7", E 31°31'30,8", листяний ліс, опушка, ручний збір, 30.06.2011, 1 екз.; Канев. запов., берег Дніпра, на світ, 29.08.2011, 1 екз.; Канев. запов., усадьба, ручний збір, 14.09.2011, 1 екз. (Борисенко).

***Micromus angulatus* (Stephens, 1836) ***

Матеріал. Канев. запов., усадьба, ручний збір, 07.10.2011, 1 екз. (Борисенко).

Семейство Chrysopidae***Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758) (рис. 2)**

Матеріал. Золотоношський район, запов. урочище Бакаєвське, берег р. Золотоношка, N 49°42'22,5", E 32°03'39,6", заросли крапиви, ручний збір, 20.05.2011, 1 ♂, 21.05.2011, 2 ♂, 1 ♀; околиці г. Золотоноша, N 49°38'24,5", E 32°05'21,2", змішаний ліс, опушка, ручний збір, 27.05.2011, 2 ♂, 2 ♀; 28.05.2011, 2 ♂, 1 ♀; околиці г. Золотоноша, N 49°28'21,1", E 32°05'21,2", сухий ольшник, ручний збір, 27.05.2011, 2 ♂, 2 ♀; болото біля г. Золотоноша, ручний збір, 28.05.2011, 1 ♂; 12.06.2011, 1 ♀; Каневський заповідник, урочище Велике Скифське городище,

листяний ліс, опушка, ручний збір, 30.05.2010, 1 ♀; околиці Канев. запов., листяний ліс, опушка, ручний збір, 24.05.2011, 1 ♂; околиці с. Пекари, заросли крапиви, ручний збір, 24.05.2011, 1 ♂; околиці Канев. запов., N 49°43'06,7", E 31°31'30,8", листяний ліс, опушка, заросли крапиви, ручний збір, 02.06.2011, 3 ♂, 11

Рис. 2. *Chrysopa perla*, охранный зона Каневского природного заповідника, 15.06.2011.

♀; 30.06.2011, 2 ♂, 5 ♀; 11.07.2011, 1 ♂, 1 ♀; 22.08.2011, 1 ♀; там же, кошення, 15.06.2011, 2 ♀; околиці Канев. запов., урочище Мар'їна гора, N 49°43'10,8", E 31°31'27,7", трав'янистий схил, ручний збір, 02.06.2011, 1 ♀; Канев. запов., берег Дніпра, на світ, 06.06.2011, 1 ♂; околиці Канев. запов., листяний ліс, опушка, N 49°43'04,0", E 31°31'37,5", в траві, ручний збір, 30.06.2011, 1 ♂, 1 ♀; Там же, усадьба, N 49°43'27,5", E 31°31'52,3", листяний ліс, опушка, заросли крапиви, ручний збір, 05.08.2011, 1 ♂; Канев. запов., урочище Велике Скифське городище, листяний ліс, опушка, на жовтій акації, ручний збір, 05.08.2011, 1 ♂; Канев. запов., урочище Велике Скифське городище, N 49°43'24,27", E 31°31'39,31", листяний ліс, опушка, на білій акації, кошення, 18.08.2011, 1 ♀ (Борисенко).

***Chrysopa abbreviata* Curtis, 1834 (рис. 3) ***

Матеріал. Золотоношський район, околиці г. Золотоноша, N 49°38'07,5", E 32°05'19,2", хвойний ліс, опушка, ручний збір, 27.05.2011, 3 ♂, 2 ♀; там же, на світ, 13.08.2011, 4 ♀; г. Золотоноша, біля строєння, на світ, 04.06.2011, 1 ♂; 30.07.2011, 1 ♂, 1 ♀; Каневський заповідник, о. Шелестів, піщаний ділянка зарослий сосною, в траві, кошення, 30.08.2011, 1 ♂ (Борисенко).

***Chrysopa formosa* Brauer, 1851 (рис. 4)**

Матеріал. Золотоношський район, запов. урочище Бакаєвське, околиці с. Бакаєвка, N 49°41'54,7", E 32°04'29", трав'янистий схил біля поля, ручний збір, 21.05.2011, 6 ♂, 1 ♀; околиці г. Золотоноша, N 49°38'07,5", E 32°05'19,2", хвойний ліс, опушка, ручний збір, 27.05.2011, 1 ♂; г. Золотоноша, біля строєння, на світ, 30.07.2011, 1 ♂, 1 ♀; околиці г. Золотоноша, N 49°38'07,5", E 32°05'19,2", хвойний ліс, опушка, на світ, 13.08.2011, 48 ♂, 1 ♀; там же, ручний збір, 17.09.2011, 3 ♂; Каневський район, околиці Канев. запов., урочище Мар'їна гора, N 49°43'10,8", E 31°31'27,7", трав'янистий схил, ручний збір, 02.06.2011, 4 ♂ (Борисенко); 22.06.2011, 1 ♂ (Нестеренко); околиці Канев. запов., N 49°43'06,7", E 31°31'30,8", листяний ліс, опушка, заросли крапиви, ручний збір, 02.06.2011, 1 ♂; Канев. запов., берег Дніпра, на світ, 06.06.2011, 2 ♂, 1 ♀; 29.08.2011, 2 ♂; Там же, усадьба, біля строєння, на світ, 07.06.2011, 2 ♀; 29.06.2011, 1 ♂; 24.08.2011, 2 ♂, 3 ♀; 29.08.2011, 4 ♂, 5 ♀; 01.09.2011, 1 ♂; околиці Канев. запов., урочище Мар'їна гора, N 49°43'10,8", E 31°31'27,7", на сосні, кошення, 15.06.2011, 1 ♀ (Борисенко); Там же, усадьба, N 49°43'27,5", E 31°31'52,3", листяний ліс, опушка, заросли крапиви, ручний збір, 23.06.2011, 1 ♂ (Макаренко); 05.08.2011, 1 ♂; Канев. запов.,

Рис. 3 — *Chrysopa abbreviata*, песчаный участок около соснового леса к югу от г. Золотоноша, 27.05.2011.

Рис. 4 — *Chrysopa formosa*, Каневский природный заповедник, урочище Большое Скифское городище, 13.09.2011.

урочище Большое Скифское городище, лиственный лес, опушка, в траве, кошение, 18.08.2011, 1 ♂; 22.08.2011, 1 ♀; там же, ручной сбор, 18.08.2011, 2 ♂, 1 ♀; 22.08.2011, 1 ♀; 13.09.2011, 1 ♀; Канев. запов., о. Шелестов, песчаный участок заросший сосной, на осне, кошение, 30.08.2011, 1 ♀; Канев. запов., урочище Большое Скифское городище, лиственный лес, опушка, на белой акации, ручной сбор, 08.09.2011, 4 ♂; Там же, усадьба, ручной сбор, 14.09.2011, 1 ♂; Там же, усадьба, лиственный лес, опушка, на разрыв-траве, 15.09.2011, 1 ♂ (Борисенко).

Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841

Материал. Золотоношский район, окрестности с. Антиповка, N 49°42'22,6", E 32°04'07,4", травянистый склон возле поля, ручной сбор, 20.05.2011, 3 ♂; запов. урочище Бакаевское, окрестности с. Бакаевка, N 49°41'54,7", E 32°04'29", травянистый склон возле поля, ручной сбор, 21.05.2011, 1 ♂; окрестности г. Золотоноша, N 49°38'07,5", E 32°05'19,2", хвойный лес, опушка, ручной сбор, 27.05.2011, 1 ♂; там

же, на свет, 13.08.2011, 2 ♀; Каневский заповедник, N 49°43'07,2", E 31°31'33,5", лиственный лес, опушка, ручной сбор, 24.05.2011, 1 ♂; окрестности Канев. запов., N 49°43'06,7", E 31°31'30,8", лиственный лес, опушка, заросли крапивы, ручной сбор, 24.05.2011, 1 ♀ (Борисенко); Там же, усадьба, в помещении, 23.06.2011, 1 ♀ (Межжерина).

Chrysopa viridana Schneider, 1845 *

Материал. Каневский заповедник, усадьба, в помещении, 16.06.2011, 1 ♀ (Буйдунык); там же, усадьба, возле строения, на свет, 29.06.2011, 1 ♀; 24.08.2011, 2 ♂, 2 ♀; 29.08.2011, 1 ♀; там же, усадьба, ручной сбор, 25.08.2011, 1 ♀ (Борисенко).

Chrysopa pallens (Rambur, 1838) (рис. 5)

Материал. Каневский заповедник, N 49°43'06,7", E 31°31'30,8", лиственный лес, опушка, заросли крапивы, ручной сбор, 02.06.2011, 1 ♀ (Борисенко); там же, усадьба, в помещении, 10.06.2011, 1 ♀ (Бакалович); окрестности Канев. запов., урочище Марьяна гора, N 49°43'10,8", E 31°31'27,7", на липе, кошение, 22.08.2011, 1 экз. (брюшко повреждено); Канев. запов., урочище Большое Скифское городище, лиственный лес, опушка, в траве, кошение, 22.08.2011, 1 ♀; там же, усадьба, возле строения, на свет, 24.08.2011, 1 ♂, 2 ♀; 29.08.2011, 2 ♂; там же, усадьба, ручной сбор, 25.08.2011, 1 ♂, 1 ♀; 14.09.2011, 1 ♀; там же, берег Днепра, на свет, 29.08.2011, 1 ♂, 1 ♀; там же, усадьба, в помещении, 01.09.2011, 1 ♀ (Борисенко).

Рис. 5 — *Chrysopa pallens*, усадьба Каневского природного заповедника, 14.09.2011.

Pseudomallada flavifrons (Brauer, 1851) *

Материал. Каневский заповедник, усадьба, ручной сбор, 25.08.2011, 1 ♂ (Борисенко).

Pseudomallada prasinus (Burmeister, 1839)

Материал. Золотоношский район, окрестности с. Антиповка, N 49°43'01,2", E 32°04'04,9", травянистый склон возле поля, ручной сбор, 20.05.2011, 1 ♀; Каневский заповедник, Марьяна гора, N 49°43'10,8", E 31°31'27,7", травянистый склон, ручной сбор, 31.05.2011, 1 ♀; там же, урочище Большое Скифское городище, лиственный лес, опушка, ручной сбор, 24.06.2011, 1 ♀; там же, усадьба, в помещении, 16.08.2011, 1 ♀; там же, усадьба, на свет, 24.08.2011, 1 ♀; там же, 29.08.2011, 1 ♀ (Борисенко).

***Pseudomallada ventralis* (Curtis, 1834) (рис. 6) ***

Матеріал. Золотоношський район, околиці г. Золотоноша, N 49°28'21,1", E 32°05'21,2", сухой ольховый лес, ручной сбор, 27.05.2011, 1 ♂; околиці г. Золотоноша, N 49°38'24,5", E 32°05'32,2", смешанный лес, опушка, ручной сбор, 27.05.2011, 1 ♀; там же, 28.05.2011, 1 экз. (с поврежденным брюшком, пол ?); Каневский заповедник, N 49°43'07,2", E 31°31'33,5", лиственный лес, опушка, ручной сбор, 24.05.2011, 1 ♂ (Борисенко).

Рис. 6 — *Dichochochrysa ventralis*, Ольховый лес к югу от г. Золотоноша, 28.05.2011.

***Chrysoperla carnea* (Stephens, 1836) sensu lato (рис. 7)**

Рис. 7 — *Chrysoperla* sp. ex gr. *carnea*, Каневский природный заповедник, акациевник, 8.09.2011.

Матеріал. Золотоношський район, г. Золотоноша, возле строения, на свет, 30.07.2011, 1 ♀; околиці г. Золотоноша, N 49°38'07,5", E 32°05'19,2", хвойный лес, опушка, на свет, 13.08.2011, 1 ♂; запов. урочище Бакаевское, N 49°42'17,7", E 32°03'37,1", лиственный лес, опушка, молодые насаждения белой акации, 27.08.2011, 1 ♀; Каневский заповедник, усадьба, в помещении, 03.11.2010, 1 ♀; 17.11.2010, 2 ♀; 08.12.2010, 1 ♀; 24.03.2011, 1 ♀; там же, урочище Большое Скифское городище, N 49°43'24,3", E 31°31'39,3", на белой акации, кошение, 18.08.2011, 3 ♂, 2 ♀; 22.08.2011, 2 ♂; 06.09.2011, 1 ♂, 1 ♀; там же, усадьба, возле строения, на свет, 24.08.2011, 1 ♂, 1 ♀; 29.08.2011, 3 ♂; там же, усадьба, ручной сбор, 25.08.2011, 2 ♂; 14.09.2011, 1 ♂, 2 ♀; Каневский заповедник, берег Днепра, найдено мертвым на месте массового лета на свет, 29.08.2011, 1 ♂; там же, урочище Большое Скифское городище, N 49°43'24,3", E 31°31'39,3", на белой акации, ручной сбор, 08.09.2011, 2 ♂; там же, на клене остролистом, 08.09.2011, 6 ♀; околиці там же, N 49°43'13,0", E 31°31'12,8", залежь, молодой дуб, кошение, 15.09.2011, 1 ♂, 1 ♀ (Борисенко).

Примечание. *Chrysoperla carnea* auctt. разделен на несколько отдельных видов (Henry et al., 1996, 2002, 2003), определение которых по морфологическим признакам сложно (надежно они различаются по биоакустическим особенностям); определение по коллекционным образцам возможно для недеформированных сухих или спиртовых материалов (см.: Weihrauch, 2008). Поскольку мы работали с сухим материалом, окончательный вывод о видовой принадлежности этих экземпляров сделать трудно. Определение видового состава златогазок рода *Chrysoperla* группы *carnea* в этом регионе требует изучения спиртового материала, а также биоакустических исследований.

Семейство Myrmeleontidae***Megistopus flavicornis* (Rossi, 1790) ***

Матеріал. Каневский заповедник, усадьба, в помещении, 02.06.2010, 1 ♀ (В. А. Горобчишин); 05.06.2011, 1 ♀ (Н. А. Матушкина); 19.06.2011, 1 ♀ (Борисенко).

***Distoleon tetragrammicus* (Fabricius, 1798)**

Матеріал. Каневский заповедник, берег Днепра, ручной сбор, 30.06.2011, 1 ♀ (Борисенко).

***Myrmeleon formicarius* Linnaeus, 1767**

Матеріал. Золотоношський район, околиці г. Золотоноша, N 49°38'07,5", E 32°05'19,2", хвойный лес, опушка, на свет, 13.08.2011, 1 ♀ (Борисенко); Каневский заповедник, усадьба, в помещении, 02.06.2010, 2 ♀ (В. А. Горобчишин); там же, берег Днепра, на свет, 06.06.2011, 1 ♀ (Борисенко); околиці Каневского заповедника, берег Днепра, найдено мертвым, 10.06.2011, 1 ♀ (Бахмачук).

***Euroleon nostras* (Geoffroy, 1785)**

Матеріал. Каневский заповедник, усадьба, в помещении, 12.08.2010, 1 ♀; Там же, усадьба, возле строения, на свет, 29.08.2011, 1 ♀ (Борисенко).

Благодарности

Автор признателен В. Н. Макаркину (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток) за помощь в определении видов и ценные практические советы, а также В. А. Корнееву (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев) за всестороннюю помощь и поддержку.

Литература

- Захаренко А. В. 1993. Златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae) Украины. *Известия Харьковского энтомологического общества*. 1(1), 44–58.
- Захаренко О. В., Котенко А. Г. 2009. Мантіспа штирійська. *Червона книга України. Тваринний світ*. За ред. І. А. Акімова — К.: Глобалконсалтинг, 137.
- Захаренко А. В., Кривохатский В. А. 1993. Сетчатокрылые (Neuroptera) европейской части бывшего СССР. *Известия Харьковского энтомологического общества*. 1(2), 34–83.
- Зубенко О. Г. 2010. Роль ентомофагів в обмеженні чисельності попелиць у біоценозах луків. *Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки*. 184. Черкаси, 44–47.
- Кривохатский В. А. 2011. Муравьиные лвы (Neuroptera: Murgmeleontidae) России. СПб. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 1–334.
- Кришталь О. П. Канівський біогеографічний заповідник. 1947. *Збірник праць Канівського біогеографічного заповідника*. 1(1). К.: Видавництво КДУ, 1–152.
- Макаркин В. Н. Отряд Neuroptera — Сетчатокрылые. 1995. *Определитель насекомых Дальнего Востока России*. 4(1), СПб.: Наука, 37–68.
- Henry C. S., Brooks S. J., Duelli P., Johnson J. B. 2002. Discovering the true *Chrysoperla carnea* (Insecta: Neuroptera: Chrysopidae) using song analysis, morphology, and ecology. *Ann. Entomol. Soc. Am.* 95, 172–191.
- Henry C. S., Brooks S. J., Duelli P., Johnson J. B. 2003. A lacewing with the wanderlust: the European song species ‘Maltese’, *Chrysoperla agilis*, sp. n., of the carnea group of *Chrysoperla* (Neuroptera: Chrysopidae). *Syst. Entomol.* 28, 131–147.
- Henry C. S., Brooks S. J., Johnson J. B., Duelli P. 1996. *Chrysoperla lucasina* (Lacroix): a distinct species of green lacewing, confirmed by acoustical analysis (Neuroptera: Chrysopidae). *Syst. Entomol.* 21, 205–218.
- Weihrauch F. 2008. Overwintering of common green lacewings in hibernation shelters in the Hallertau hop growing area. *Bulletin of Insectology*. 61(1), 67–71.